

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

UMAROV Sherzod Akbarovich*O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi**Botir Zokirov nomidagi**Milliy estrada san'ati instituti**dotsenti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8433430>

JAZ OLAMIGA KICHIK SAYOHAT

ANNOTATSIYA

Jaz musiqa ijrochiligi oddiy xalqimiz uchun bir oz begona san'at turidek ko'rinadi. Lekin, uning sir-asrorlarini bilib, yuksak san'at turi sifatida baholovchi tinglovchilarimiz ham kam emas.

Ushbu maqola: jaz musiqa san'atini endi o'rganayotgan talabalar, aynan uning yo'nalishlari bilan qiziqqan tinglovchilar, qolaversa, ushbu san'at borasida bir oz ma'lumot olish uchun qiziqqan o'quvchilar uchundir. Jaz ijrochiligi san'ati borasida cheksiz gapirish mumkin bo'lsada, ushbu maqolada jaz musiqasining asosiy uslublari borasida kichik va lo'nda ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: jaz, musiqa, uslub, tarix, namoyondalar, rivojlanish, mamba, rumbo, cha-cha-cha, bolero, salsa.

НЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ДЖАЗА

АННОТАЦИЯ

Джазовая музыка как вид искусства кажется нашему народу несколько чуждой. Однако есть немало слушателей, которые знают его секреты и ценят его как высокий вид искусства.

Данная статья предназначена для студентов, которые только осваивают искусство джазовой музыки, слушателям интересующихся ее направлениями, а также читателям которые интересно узнать об этом искусстве. Конечно, о джазовой музыке можно говорить бесконечно, в этой статье будет дан краткий и лаконичный обзор основных стилей джазовой музыки.

Ключевые слова: джаз, музыка, стил, история, личности, развитие, мамба, румба, ча-ча-ча, болеро, сальса.

A SHORT JOURNEY IN TO THE WORLD OF JAZZ

ANNOTATION

Jazz music as an art form seems somewhat alien to our people. However, there are many listeners who know its secrets and appreciate it as a high art form.

This article is intended for students who are just mastering the art of jazz music, listeners interested in its directions, as well as readers who are interested in learning about this art. Of course, we can talk endlessly about jazz music; this article will give a brief and concise overview of the main styles of jazz music.

Key words: jazz, music, style, history, personalities, development, mamba, rumba, cha-cha-cha, bolero, salsa.

Jaz ijrochiligiga chuqur kirib bormagan ko‘pchilik tinglovchilarda, musiqaning ushbu yo‘nalishi bir xil va zerikarlidek tuyuladi. Shunday bo‘lsada ushbu san‘atni sevib tinglaydiganlar ham ko‘plab topiladi.

Jaz san‘ati bizning xalqimiz uchun “yiroqroq” san‘at turi hisoblanadi. Chunki, bizning xalq kuy-cho‘shiqlarimiz asosan bir ovozli ohanglarga asoslangan. Shunday bo‘lsada, xalqimiz orasidan yetishib chiqqan kompozitorlar xam borki, ular musiqaning turli janrlarida ijod qilib, o‘zbek ko‘povozli musiqa san‘atida yuqori cho‘qqilarni egalladi, xalqning e‘tiborini va mehrini qozondi, ajoyib “musiqa hazinalarini” yaratganlar va yaratmoqdalar.

Masalan Sulaymon Yudakovning “Maysaraning ishi” operasi, Manas Leviyevning “Mahallada duv-duv gap” kinofilmiga yozilgan musiqalar yoki Mutal Burhonovning “O‘zbekiston Respublikasi madhiyasi” va h.k. Ushbu asarlar O‘zbekiston ko‘povozli musiqasining bir qismi bo‘lib, bu kabi misollarni ko‘plab keltirish mumkin. Lekin, shuni aytib o‘tish lozimki, barcha sharq musiqalarida ohang birinchi o‘rinda turadi.

XX asrning ikkinchi yarmida O‘zbekistonda estrada ijrochiligi rivojlana boshladi.

Ma‘lumki jaz Amerikalik qora tanli habashlardan kelib chiqqan bo‘lib, hozirgi kunga qadar keng hajmdagi progressiv musiqa yo‘nalishi hisoblanadi. U kamida 30 turdagi uslublarga bo‘linadi, ijrochilik elementlari esa XX asrning barcha yo‘nalishlarini o‘ziga qamrab olgan [3, B.48].

Ushbu maqolada jaz musiqasi ijrochiligining asosiy uslublari borasida so‘z yuritimiz va uning zamonaviy ijrochilik yo‘nalishlariga to‘xtalib o‘tamiz. Jaz mavzusi mavzu keng qamrovli bo‘lib, bu borada ko‘plab o‘quv qo‘llanmalar va ilmiy maqolalar yozilgan. Ushbu maqoladan maqsad - jaz musiqasi olamiga kichik sayohat qilish orqali o‘zbek xalqini jaz yo‘nalishining asosiy uslublari bilan tanishtirishdir.

Dixieland – Hot-jazning ilk nomlanishlaridan biri bo‘lib, blyuz musiqasidan ajralib chiqqan. Ushbu yo‘nalish asosan, notani bilmagan va slux (eshitish) orqali musiqa bilan shug‘ullangan Yangi Orlean va Chikagolik sozandalar tomonidan sevib ijro etilgan. Ushbu uslubdagi ilk studiya yozuvlari 1917 yilda *Original Dixieland Band* guruhiga tegishlidir. Ushbu janr 1920 yilga qadar faol rivojlandi, XX asrning o‘rtalariga kelib esa rivojlanish bir oz sustlashdi. Lekin, ushbu asrning ikkinchi yarmidan uning “qayta tug‘ilishi” yanada kuchaya boshladi. Dixieland izdoshlari haqiqiy konservator retrochilar (rivojlanishga, hayotga yangilik kirishiga qarshi insonlar) bo‘lib, bunday insonlar hozirga qadar uchrab turadi.

Bunga qadar Louis Armstrong [3] (truba, xonanda), Bix Beiderbecke (truba, fortepiano) kabi sozandalar yakkanavoz (solist) sifatida shuhrat qozongan edilar.

Louis Armstrong

Shuningdek ular, yosh sozandalarni ham ushbu yoʻnalishga jalb etishda faol xizmat qildilar. Diksilendda improvizatsiya ijrochiligi toʻqib ijro etish va turli damli cholgʻularning almashib yoki bir paytda ijro etishi kabi yangi yondashuvlar bilan ayni ushbu yoʻnalish rivojiga ulkan hissalarini qoʻshdi.

Swing. Ushbu ijroilik uchlubu davri 1920 yillarda boshlanib 1940 yillarning oʻrtasiga qadar davom etdi. Kichik ansambllar ijrochilik imkoniyatlari oʻsdi va ulardan katta orkestrlar tuzila boshladi. Duke Ellington (fortepiano, kompozitor), Count Basie (fortepiano), Benny Goodman (klarnet, dirijyor), Glen Miller (trambon, aranjirovka), Tommy Dorsey (trambon, aranjirovka) kabi ijrochi sozandalar tuzgan orkestrlar omma orasida mashhurlikga erishdi. “Dirijyor va orkestr sozandalari jaz musiqasida vujudga kelgan xausni (pala-partishlikni) oʻz oʻrniga qoʻyib, tartibga keltira boshladilar. Ular

asarlarni aranjirovka qildi, shou dasturlar tayyorladi va albatta raqsbop musiqalarni ham unutmadilar. Bu faoliyati bilan katta zallarga tomoshabinlarni yigʻa olishni oʻz oldilariga maqsad qilib qoʻygan edi.” [1. 86 b.] Swing orqali jaz ijrochiligi nafaqat AQSh balki Yevropa davlatlarida ham mashhurlashdi. Millionlab disklar sotila boshladi. Lekin, ushbu orkestrlar faoliyatini - ijrodagi bir xillik va kommersioniyaga (pul ishlab topish) haddan tashqari berilish yoʻqqa chiqardi. 1950 yillar boshida esa, faqat sanʼat va musiqa yoʻliga oʻzini bagʻishlagan ijrochi sozandalar qoldi xolos.

BeeBop. Ushbu uslub jaz ijroiligi tarixida – inqilobiy, hayratlanarli va oldingi ijro yoʻnalishidan norozi va unga zid yoʻnalish sifatida kirib keldi. 1940 yillarning boshlarida Nyu-Yorkda paydo boʻlgan ushbu yoʻnalish, kommersioniyaga berilib ketgan va ijrosida bir xillik boʻlgan orkestr va ansambllar jamoalariga qarama-qarshilik qilish maqsadida paydo boʻldi. Ushbu uslub ijroning bir muncha murakkabligi, suratining (temp) tezligi, garmoniyalarning zamonaviyligi va oʻsha davrning ilgʻor improvizatsiya ijrochilik uslublari bilan uygʻunlashgan edi. Bu uslubning estradaga kirib kelishida Charlie Parker (saksafon, kompozitor), John Gillespie (truba, vokal, kompozitor, aranjirovka), Telonius Monk (fortepiano, kompozitor) kabi mahoratli jaz ijrochilari katta rol oʻynagan. 1950 yillarga kelib ushbu yoʻnalish yanada rivojlanib, hardbop nomli uslub yaratilishiga zamin yaratdi. Uning asosi asosan blyuz boʻlsada, keyinchalik soul va fank musiqalarini oʻz ichiga oldi.

Charlie Parker

Cool jazz shuningdek WestCoast deya nomlanuvchi bu yoʻnalish, 1940 yillarning soʻngida Qoʻshma shtatlarning gʻarbiy viloyatlarida trubachi Miles Devis va saksafonchi Laster Yanglarning katta taʼsiri ila paydo boʻldi. Cool jazz akademik ijro bilan yoʻgʻrilgan va beebop yoʻnalishining ijro uslublari bilan uygʻunlashgan edi. Ushbu yoʻnalish asosan oq tanli sozandalar tomonidan ijro etilib, ular orasida - Dave Brubeck (fortepiano, kompozitor), Paul Desmond (saksafon, kompozitor), Jerry Mulligan (saksafon, kompozitor, aranjirovka), Chet Baker (truba) kabi sozandalarning ijro mahoratlari alohida ahamiyat kasb etgan. “Cool jazz simfonik jaz uslubining *thirdstream* (*uchinchi oqim*) yoʻnalishining paydo boʻlishiga asos soldi” [2, B.19] .

Modal jaz. 1956 yilda musiqa nazariyotchisi George Russel tomonidan yozilgan modulyatsiya prinsplariga bag'ishlangan monografiyasini nashr ettirgandan so'ng ushbu uslub ijrochiligi borasidagi ilk tajribalar boshlandi. Monografiyada turli millat va elatlarning milliy ohanglari jaz ijrochiligida qo'llanishi ko'rib chiqilgan edi. Yaqin Sharq, Hindiston kabi uchinchi dunyo davlatlari milliy ohanglari shular jumlasidandir. Ushbu uslubning rivojlanishiga Miles Davis (truba), John Coltrane (saksafon, kompozitor), Bill Evans (fortepiano, kompozitor), McCoy Tyner (fortepiano), Wein Shorter (saksafon, kompozitor) va Eric Dolphy (saksafon, fleyta) kabi sozandalar o'zlarining munosib hissalarini qo'shdilar.

Latin Jazz: jazning bir qancha uslublari - Afrika, Braziliya va Argentina musiqalari bilan uyg'unlashgan ijro yo'nalishidir. 1930 yillardan boshlab Amerika orkestrlarida Mario Bauza (klarnet, saksafon, truba, jazzmen, kompozitor, aranjirovka), Chano Pozo (urma-zarbli cholg'ular, xonanda), Machito (urma-zarbli cholg'ular, xonanda) kabi Kubalik musiqachilar ishlagan. Ular orqali amerika musiqa ijrochiligiga mamba, rumba, cha-cha-cha, bolero va bir oz keyinroq salsa ritmlari kirib keldi.

Machito

1940 yildan Kuba jaz ijrochiligi beebop bilan uyg'unlashib – cubop (kubop) yo'nalishiga asos soldi.

“Keyinroq 1960 yilda Cool jazz namoyondalari Braziliya musiqachilari Antonio Carlos Jobim (gitara, kompozitor) va Joao Gilberto (gitara, xonanda) bilan hamkorlikda, samba va Bahia yo'nalishlari asosida yangi trenddagi Braziliya jazining Bossa nova (portug. “yangi ko'rinish”) nomli uslubiga asos soldilar” [4, B.95].

1960 yillarning so'ngida jaz va tangoning birlashtirgan xoldagi ijro yo'nalishi paydo bo'la boshladi va u tango nuevo yoki tango jaz deb atala boshladi.

Herbie Hancock

Fusion. 1960 yillarning so'ngida paydo bo'lgan va ko'ptarmoqli musiqalar uyg'unlashgan yana bir ijro uslubi. Ushbu yo'nalishning paydo bo'lishiga Miles Davisning xalq orasida mashhurlikga erishgan ikkita “Bitches Brew” va “A silent way” nomli musiqiy albomlari (grampalstinka) sabab bo'ldi. Ushbu albomlarning yozilishi jarayonlarida: Herbie Hancock (fortepiano, kompozitor), Chick Corea (fortepiano, kompozitor), John McLaughlin (gitara), Wayne Shorter (saksafon, kompozitor), Joe Zawinul (fortepiano, kompozitor), Dave Holland (kontrabas, kompozitor) kabi fusion yo'nalishining kelajakdagi yorqin yulduzlari ishtirok etishgan. Fusion alohida yo'nalish sifatida yetishib chiqqan bo'lsada, ushbu atama musiqachilar orasida jaz va musiqaning boshqa: rok, fank, elektronik musiqa va hip-hor uslublarining uyg'unlashgan yo'nalishi sifatida tan olina boshlandi. Vaqt o'tib fusion ijrochiligi etnik musiqa ohanglari bilan boyitila boshlandi va World Jazz deya ataladi.

ESM (Eastman school of music). Jaz ijrochiligining yana bir yangi yoʻnalishlaridan biri. Ushbu atama 1969 yilda Germaniyaning Eastman shahrida tashkil etilgan aynan jaz ijrochiligi va uni tarqatish faoliyati bilan shugʻullangan ovoz yozish studiyasining nomlanishi bilan bogʻliqdir. Jaz ijrochiligining muhlislari ushbu studiya tomonidan tarqatilgan plastinkalarni boshqacha mehr bilan sotib ola boshladi. Bunga sabab: musiqaga filosofik yondashuv, ijrodagi shovqinning kamligi va barchasi akademik musiqa asosida ekanligi edi. “Aslida ESM asosida Cool jazz va fusionning yengil koʻrinishlari boʻlib, ushbu uslub 1980-1990 yillar oraligʻida rivojlandi va mashhur boʻldi. ESM koʻproq Yevropa jaz ijrochiligiga katta taʼsir koʻrsatdi va uning ijrochilari hozirga qadar aynan ushbu qitʼada koʻplab uchraydi. Jan Garbarek (saksafon, kompozitor), Keith Jarrett (fortepiano, kompozitor), Charles Lloyd (saksafon, fleyta), Brad Mehldau (fortepiano, kompozitor) kabi sozandalar ushbu uslubning yorqin namoyondalari hisoblanadi” [5, B.55].

Charles Lloyd

Asid Jazz 1980-1990 yillar orasida keng rivojlana boshladi. Asosan ushbu yoʻnalishning mashhurlashishiga DJlar sabab boʻlib: Angliya, Fransiya va Germaniya kabi davlatlarda ommalasha boshladi. Ular hip-hop, funk ritmlari va ularning yengil ijro uslublari, shuningdek elektronik musiqalarni birlashtira oldilar. Ushbu yoʻnalishning ilk namoyandalardan biri Giles Peterson boʻlib, aynan u ushbu ijrochilik yoʻnalishni yanada ommalashtirishga asoslangan *Asid Jazz label* nomli radiostantsiyani tashkil etdi. Ushbu ijro yoʻnalishi butunlay elektronik boʻlishi yoki jonli ijro etilishi xam mumkin boʻlgan.

1990-2000 yillar oraligʻida *Asid Jazz* yanada rivojlanib, yangi jaz uslublari - Lounge Jazz va Dark Jazzlar paydo boʻldi.

John Coltrane

Free Jazz. Jazning avangard yoʻnalishidagi uslub. Ushbu yoʻnalishga 1950 yillarning oʻrtalarida saksafonchi Ornette Coleman va pianinochi Cecil Taylorlar asos solganlar. Ushbu ijro uslubi hech qanday ijro uslublari qoidalariga amal qilmaydi, balki badiiy obrazni ochib berish uchun jaz ijrochiligining barcha imkoniyatlaridan chegarasiz foydalaniladi.

Bu yoʻnalishda faoliyat olib borgan musiqachilar, musiqa nazariyasi olimlari yoki aniq bir uslubda ijro etuvchi soha vakillariga – “sharlatan” (rus) yaʼni “tinglovchilarning ishonchini aldov va koʻz boʻyamachilik orqali paymol etuvchilar” sifatida talqin etila boshladi.

1960 yillarning boshida ushbu jaz ijrochiligi yoʻnalishiga boshqacha nazar bilan qarala boshlandi. Mashhur musiqachi John Coltranening (saksafon, klarnet, fleyta, kompozitor) free jazga professional darajada qoʻl urgani va ijrosining mukammalligi bilan yanada yangi pogʻonalarga koʻtarganligi bunga sabab boʻldi.

Free Jazz barcha jaz ijrochiligining rivojlanishiga katta taʼsir koʻrsatdi.

Jazz sanʼati yillar sari rivojlanib, bu sohaga qiziquvchilar soni ham oshib bormoqda. Koʻplab davlatlarda aynan ushbu sanʼat turiga bagʻishlangan Xalqaro miqyosdagi tanlov hamda festivallar tashkil etilmoqda.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, 2015 yildan buyon O'zbekistonda ham aynan jaz musiqasiga asoslangan Xalqaro jaz festivali ham faoliyat olib bormoqda. Ushbu festival O'zbekiston Respublikasi San'at va Madaniyat fondi, O'zbekistondagi YuNESKO vakolatxonasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan bo'lib, O'zbekistondagi turli davlatlarning elchixonalari ham o'z hissalarini qo'shmoqdalar. Festival har yili bahorda Respublika bo'yicha o'tkazilib, 2023 yilda yettinchi mavsumi nishonlandi. Ushbu festivalning nufuzini Xalqaro jaz ijrochilarining tashrifi bilan ham bilish mumkin.

Birgina 2023 yilda o'tkazilgan VII mavsumda Vengriya, Germaniya, Isroil, Italiya, Polsha, Ruminiya, Ukraina, Fransiya, Shveysariya kabi davlatlardan Chayna Mozes, Moonlight Gang, Gregori Porter, Igor Butman va uning orkestri, Til Bryonner, El Di Meola, Take 6, De-Phazz kabi jamoa va sozandalar tashrif buyurdilar. O'zbekistondan esa "Jazzirama" guruhi ishtirok etdi. Barcha ijrochilarning o'ziga xos ijro uslubi bo'lib, tomoshabinlar ularning konsertlaridan katta taassurotlar oldilar. 2024 yilda ushbu Xalqaro festivalning VIII mavsumini o'tkazish rejalashtirilgan.

Jaz XX-XXI asr musiqa ijrochiligiga o'zining zalvorli ta'sirini ko'rsata oldi. Yuqorida gapirib o'tilgan so'zlar jaz ijrochiligi ummonidan tomchilar bo'lib, har bir ijro uslublari, yo'nalishlari borasida soatlab gapirish, kitoblar yozish mumkin.

Hozirda internetdan keng miqyosda axborotlar mavjudligini hisobga olsak, barcha jaz yo'nalishidagi musiqachilar, guruh yoki orkestrlar va ularning mashhur namoyondalari bilan bimalol tanishish mumkin.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. С.Л.Гинзбург “Джаз-банд и современная музыка”. Сборник статей, Ленинград, 1926.
2. М.Куль “Это мой джаз”. Мемуары, Москва, изд.: “Скифия”, 2011.
3. К.Мошков “Индустрия джаза в Америке”. М., изд.: “Мир музыки”, 2008.
4. И.Маркин “Школа джазовый импровизации”. Москва, изд.: “Михаил Диков”, 2008.
5. A.Nazaryan, G.Israilov “Orkestr sinfi” (estrada cholg‘u ijrochiligi). Toshkent, 2017.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz